

AUTO NEGLIGÊNCIA DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA FRENTE A SÍNDROME DE BURNOUT

[Ciências da Saúde, Enfermagem, Volume 28 – Edição 133/ABR 2024](#)
[SUMÁRIO / 06/05/2024](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.11121723

Alessandra Gregório Da Silva

Alzira Da Silva Costa

Larissa Bernardo Galdino

Orientador: Prof.^a Me. Ana Paula Fernandes de Oliveira Macedo

RESUMO

Introdução: Este trabalho tem por objetivo abordar a ação científica relacionada às medidas adotadas pelas instituições de saúde hospitalares para amenizar a auto negligência dos profissionais de enfermagem da Unidade de Terapia Intensiva frente a síndrome de Burnout, uma vez que este setor possui árdua rotina, o que requer dos profissionais de saúde alta atenção, manuseio e um psicológico mais resistente no dia a dia. A Síndrome de Burnout (SB) é uma patologia clínica, comprovada cientificamente, ocasionada devido à exaustão extrema decorrente do ambiente de trabalho e vem acometendo um número elevado de profissionais de saúde, especificamente os profissionais que atuam na

unidade de terapia intensiva adulto. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura de artigos científicos já publicado sobre o tema Síndrome de Burnout em profissionais da saúde e a auto negligência destes profissionais de saúde frente a SB. Realizou-se uma busca desses artigos em fontes eletrônicas, tais como: SCIELO, GOOGLE ACADÊMICO, IESP.EDU, GOV.BR, REVISTA.COFEN.GOV. Foram analisados artigos que atenderam aos critérios de inclusão definidos para elaboração deste trabalho, levando em consideração, o que vem sendo realizado pelas instituições de saúde hospitalares sobre as medidas adotadas para minimizar a síndrome de burnout da equipe de enfermagem nos Centros de Terapia Intensiva do paciente adulto. **Resultados:** Analisados 20 artigos, dos quais dez supriram o objetivo da pesquisa, por possuírem um objetivo claro sobre o tema abordado. Destes artigos escolhidos destacam-se a referência a Síndrome de Burnout da equipe de enfermagem na unidade de terapia intensiva do paciente adulto, o estresse ocupacional e fatores associados, bem como ações para minimizar os riscos ocupacionais e, por fim, fatores que se relacionam aos riscos psicossociais. **Conclusão:** Nenhum dos artigos avaliados expõe com clareza que medidas devem ser tomadas pelas instituições de saúde hospitalares para a unidade de terapia intensiva do paciente adulto, com o intuito de reduzir o estresse dos profissionais de enfermagem, apenas enfatizam os fatores que desencadeiam esse estresse. Enfim, cabe às instituições de saúde hospitalares, diante de sua realidade atual, ter os indicadores sobre aspectos relacionados ao ambiente de trabalho que desencadeiam gatilhos de estresse, bem como as próprias atitudes muitas vezes negligenciadas dos próprios profissionais de saúde que atuam na unidade de terapia intensiva e que contribuem de forma significativa para o desenvolvimento da (SB), para que assim, possam obter resultados mais adequados referentes à minimização do estresse destes profissionais de enfermagem que atuam na UTI adulto.

Palavras-chave: Síndrome de burnout, auto negligência, estresse ocupacional, unidade de terapia intensiva e equipe de enfermagem.

ABSTRACT

Introduction: The aim of this paper is to address the scientific action related to the measures adopted by hospital health institutions to mitigate the self-neglect of nursing professionals in the Intensive Care Unit in the face of Burnout Syndrome, since this sector has an arduous routine, which requires health professionals to be highly attentive, manageable and psychologically resistant on a daily basis. Burnout Syndrome (BS) is a scientifically proven clinical pathology caused by extreme exhaustion resulting from the work environment and has been affecting a large number of health professionals, specifically those working in the adult intensive care unit. **Methodology:** This is a literature review of scientific articles already published on the subject of Burnout Syndrome in health professionals and the self-neglect of these health professionals in the face of BS. These articles were searched for in electronic sources such as: SCIELO, GOOGLE ACADÊMICO, IESP.EDU, GOV.BR, REVISTA.COFEN.GOV. Articles that met the inclusion criteria defined for the preparation of this work were analyzed, taking into account what has been done by hospital health institutions on the measures adopted to minimize the burnout syndrome of the nursing team in the Intensive Care Centers of adult patients. **Results:** Twenty articles were analyzed, ten of which met the research objective, as they had a clear objective on the subject. Of the articles chosen, we highlight the reference to Burnout Syndrome among nursing staff in adult intensive care units, occupational stress and associated factors, as well as actions to minimize occupational risks and, finally, factors related to psychosocial risks. **Conclusion:** None of the articles evaluated clearly set out what measures should be taken by hospital health institutions for the adult intensive care unit in order to reduce the stress of nursing professionals; they only emphasize the factors that trigger this stress. Finally, it is up to hospital health institutions, given their current reality, to have indicators on aspects related to the work environment that trigger stress triggers, as well as the often neglected attitudes of the health professionals themselves who work in the intensive care unit and who

contribute significantly to the development of BS, so that they can obtain more adequate results regarding the minimization of stress of these nursing professionals who work in the adult ICU.

Keywords: Burnout syndrome, self-neglect, occupational stress, intensive care unit and nursing staff.

1. INTRODUÇÃO

Síndrome de Burnout ou Síndrome do Esgotamento Profissional é um distúrbio emocional com sintomas de exaustão extrema, estresse e esgotamento físico resultante de situações de trabalho desgastante, que demandam muita competitividade ou responsabilidade.

(REVISTA.COFEN.GOV/2023)

Os primeiros estudos científicos sobre a síndrome de burnout tendem em meados de 1970, onde o psicanalista alemão Hebert J. Freudenberger após ser acometido pela síndrome a define como "(...) um estado de esgotamento físico e mental cuja causa está associada diretamente ao ambiente de trabalho". O indivíduo acometido pela síndrome de burnout segundo Freudenberger apresenta um estado de cobrança muito elevado, sempre em busca de ser destacar e fazer o melhor possível. (GOV.BR, 2020).

Relacionado ao ambiente de trabalho, se negligenciado os sintomas, os mesmos podem levar o profissional a uma depressão profunda o impedindo de exercer atividades cotidianas do dia a dia e até mesmo em seu local de trabalho. Os profissionais intensivista por trabalharem constantemente na Unidade de Terapia Intensiva, tem um papel essencial em tarefas de baixa e alta complexidade. Além de liderar à equipe, ser responsável pelo dimensionamento de pessoal, lidar com a falta de RH, insumos para a execução das atividades rotineiras, administrar os banhos, as medicações e os curativos, além de monitorar os aparelhos, analisar a hemodinâmica do paciente, sobrecarga de trabalho, atuar em mais de

uma instituição hospitalar, tais fatores contribuem para o diagnóstico da Síndrome de Burnout nesses profissionais. (IESP.EDU/2021)

A Síndrome de Burnout tem seu diagnóstico realizado por avaliação de um médico clínico geral que conduzirá o profissional para especialistas como psicólogo e psiquiatra que uma vez analisando as causas do estresse, traçarão estratégias terapêuticas de acordo com cada caso em particular. Ajudarão este profissional a lidar de uma forma mais tranquila com os sintomas já existentes, procurando práticas de relaxamento que incluam mais momentos de lazer, familiar e social. Uso de medicações antidepressivas podem ser uma alternativa associada a casos mais avançados da Síndrome de Burnout em alguns profissionais. Por essa razão, torna-se imprescindível uma rápida ação para amenizar e tratar esses sinais de alerta. (GOV.BR/2020).

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Conhecer o que define auto negligência de enfermagem das Unidades de Terapia Intensiva frente a Síndrome de Burnout.

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO

Avaliar quais ações efetivas veem sendo adotadas pelas instituições hospitalares para prevenção dos efeitos da auto negligência dos profissionais de enfermagem da UTI frente a Síndrome de Burnout.

3. METODOLOGIA

Trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura de artigos científicos já publicado sobre a temática síndrome de burnout em profissionais da saúde e sua auto negligência. Realizou-se uma busca desses artigos em fontes eletrônicas, tais como:

SCIELO, GOOGLE.ACADÊMICO, IESP.EDU, GOV.BR, REVISTA.COFEN.GOV.

Sendo usadas palavras chaves como: Síndrome de burnout, auto

negligência, estresse ocupacional, unidade de terapia intensiva e equipe de enfermagem.

Foram analisados artigos de 2019 a 2023 e que atenderam aos critérios de inclusão definidos para elaboração deste trabalho, critérios estes tais como: artigos científicos já publicados, sobre Síndrome de Burnout em profissionais de enfermagem da UTI.

Com base no objetivo do trabalho, foram analisados 20 artigos, dos quais 10 suprimiram a pesquisa, por possuírem um objetivo claro sobre o tema abordado, sendo excluídos aqueles que não abordavam os pontos chaves deste trabalho.

4. RESULTADOS

Destacamos na tabela abaixo 10 artigos científicos já publicados que corresponderam ou se aproximaram ao tema deste trabalho, visto que são poucos artigos disponíveis na literatura científica que abordem especificamente o profissional de enfermagem em UTI frente a autonegligência à SB.

Quadro 1. Referências relacionadas a autonegligência do trabalhador de enfermagem na

Unidade de Terapia Intensiva de acordo com os estudos selecionados. 2024

Título	Autores/Anos	Tipo de Estudo	Objetivo	Síntese
Síndrome de Burnout em Profissionais de Enfermagem: dos Fatores de Riscos à Estratégias de Prevenção.	Inácia Melo dos Santos; Marislei Espíndula Brasileiro- Jun, 2019.	Revisão integrativa da literatura de artigos científicos já publicados.	Descrever os principais fatores de riscos para o desencadeamento da Síndrome de Burnout em profissionais de enfermagem e as principais estratégias de enfrentamento do problema.	Realizou-se revisão da literatura científica sobre a Síndrome de Burnout em profissionais de enfermagem e em serviço de saúde. Buscou-se estudos que avaliassem profissionais da área da saúde, em especial profissionais de enfermagem, onde o foco da pesquisa abordasse os principais fatores desencadeadores da Síndrome de Burnout, as características da doença, as consequências e as estratégias de enfrentamento para o problema.
Síndrome de Burnout nos Profissionais de Saúde: Atualização	Hallana Laisa de Lima Dantas- Dez, 2020.	Revisão integrativa de trabalhos na literatura.	Identificar fatores determinantes da Síndrome de Burnout em enfermeiros que trabalham em UTI, com base na produção	Segundo os estudos pesquisados os principais determinantes da Síndrome de Burnout em enfermeiros que trabalham em UTI são: padrão de sono, outros transtorno

sobre definições, fatores de riscos e estratégias de prevenção.			científica pesquisada e discutir os achados à luz da literatura pertinente.	mentais, recursos humanos/materiais carga de trabalho, enfrentamento da morte e sofrimento humano, outros vínculos empregatícios.
Síndrome de Burnout nos Profissionais de Saúde: Atualização sobre definições, fatores de riscos e estratégias de prevenção.	Patrícia Perniciotto; Cartos Vicente Serrano Júnior; Regina Vidigal Guarita; Rosana Junqueira Morales; Bellkiss Wilma Romano-Jun, 2020.	O presente artigo revisa as principais definições, sintomas e critérios diagnósticos da SB, expondo as divergências existentes na literatura.	Discutir os potenciais intervenções para prevenir a SB.	Apesar da extensa quantidade de artigos publicados sobre a SB, as divergências teóricas que permeiam a literatura impactam negativamente as pesquisas sobre o tema. A falta de consenso acerca dos critérios diagnósticos da SB dificulta a identificação de um índice geral de prevalência e comparações entre estudos, mesmo entre aqueles que utilizam o mesmo instrumento para o rastreamento dos sintomas.
Síndrome de Burnout em Profissionais da Enfermagem: Uma Revisão de Literatura.	Laryssa Lorena Sousa Arruda; Nathalia de Lima de Queiroz; Mestre Bruno Santos de Assis-Out, 2023.	O estudo foi realizado por meio de uma ampla revisão literária, abrangendo extensivamente o tema.	Realizar uma análise acerca dos fatores de risco para a síndrome de burnout, além de descrever as principais estratégias que possam ser utilizadas como forma de prevenção e apontar as formas de tratamento para a doença.	O estudo revelou os diversos sinais e sintomas e trouxe as formas de prevenção e tratamento, foi observado que é de vital importância o investimento de políticas públicas que priorizem a saúde mental do profissional.
A Síndrome de Burnout em Profissionais que Atuam na Unidade de Terapia Intensiva- UTI.	Julia Maria Dias- 2019.	Revisão integrativa de artigos á publicados na literatura.	Identificar na literatura os fatores de riscos, prevalência, adoecimento, uso de medicamentos psicoativos e consequências da Síndrome de Burnout em enfermeiros que trabalham em UTI.	O Estudo evidenciou que as mulheres que enfrentam dupla jornada, correm maior risco de desenvolverem a Síndrome de Burnout. No adoecimento evidenciou os fatores como: os lapsos de memória, a atenção dispersa, doenças psicossomáticas, afecções musculoesqueléticas, cefaleia, alterações do sono, fadiga, dor precordial, palpitações, ansiedade, angústia, períodos de depressão, problemas gástricos e perda de concentração, e o consumo de medicamentos psicoativos.
Síndrome de Burnout em Profissionais da Saúde de Um Serviço Especializado Em Um Hospital Geral Público.	Rafael de Nogueira Ribeiro, 2019.	Pesquisa de abordagem quantitativa e de caráter descritivo.	Identificar a presença do quadro de desgaste profissional através da mensuração da sintomatologia da Síndrome de Burnout entre os profissionais da saúde.	Para a presente pesquisa a abordagem foi quantitativa, de caráter descritivo, com a coleta de dados por meio de um questionário estruturado. A metodologia quantitativa é definida como o levantamento sistemático de problemas, características ou fenômenos observados na população estudada e Local do estudo.
Síndrome de Burnout: características, diagnóstico, fatores de riscos e prevenção.	Thaís Lorena Barbosa de França; Andressa Cristina Batista de Lacerda Oliveira; Lilian Felizardo Lima; Jaica Kaline Ferreira de Melo; Richardson Augusto Rosendo da Silva-2019.	Pesquisa em base de dados eletrônicos e leitura de livros referentes à temática em questão.	Apresentar os seguintes aspectos do conhecimento científico referente à Síndrome de Burnout: características, diagnóstico, fatores de risco, consequências e prevenção.	Estratégias individuais e organizacionais são fundamentais para que medidas de prevenção e promoção a saúde sejam implementadas para combater a síndrome e ou minimizar seus efeitos.
Síndrome de Burnout Entre Profissionais de Enfermagem.	Bianca Leslie Feitosa dos Santos; Anne Fayma Lopes Chaves; Vivian Saraiva Veras; Leilane Barbosa de Sousa; Natash a Marques Frota; Dayane Maria Castro Nogueiramaí.2021.	Revisão integrativa da literatura.	Analisar as produções científicas disponíveis na literatura sobre incidência da Síndrome de Burnout nos profissionais da equipe de enfermagem.	O estudo percebeu a necessidade de reestruturações organizacionais abrindo espaços institucionais para discussões entre gestores e profissionais da enfermagem, no direcionamento da elaboração de estratégias que visem à promoção da saúde dos trabalhadores.
Síndrome de Burnout em Profissionais de Enfermagem Durante a Pandemia COVID-19.	Enrik Moreira Costa Dez, 2022.	Estudo descritivo, do tipo revisão da literatura científica.	Levantar a incidência da Síndrome de Burnout entre a equipe de enfermagem durante a pandemia de Covid-19; Caracterizar as Causas da síndrome de Burnout entre a equipe de enfermagem durante a pandemia da Covid-19 e identificar os sinais e sintomas da síndrome	O presente estudo observou que durante a pandemia o nível de desgaste físico e emocional dos trabalhadores atingiu elevadas proporções, decorrente dos sentimentos de frustração, insegurança e exaustão.

			de Burnout entre os trabalhadores da equipe de enfermagem durante da pandemia de Covid-19.	
Principais consequências da Síndrome de Burnout em profissionais da enfermagem.	Carla Samara Ferreira da Gama Kimura; Fabiane Rosa Rezende Honda Marui; Juliana Gimenez Amaral; Eloise Cristiane Borriell Vieira- Set, 2021.	Trata-se de uma revisão integrativa de literatura de caráter qualitativo.	Identificar as principais consequências da Síndrome de Burnout em profissionais da enfermagem descritas na literatura.	Os principais resultados encontrados para os fatores de risco para a Síndrome de Burnout foram despersonalização, sobrecarga de trabalho, baixa realização profissional, insatisfação profissional.

5. DISCUSSÃO

Para Arruda, et al 2023 alguns estudos revelam os diversos sinais e sintomas e trazem as formas de prevenção e tratamento e que foi observado que é de vital importância o investimento de políticas públicas que priorizem a saúde mental do profissional de enfermagem.

Dantas, Alana 2020 ressalta que através dos resultados de suas pesquisas fica evidente um grande número de profissionais de enfermagem em UTI acometidos pela Síndrome de Burnout, esgotados fisicamente e psicologicamente devido a rotina árdua de suas atividades e sem amparo das instituições hospitalares que os emprega, sendo estes profissionais um grupo susceptíveis a desenvolver outros tipos de doenças ocupacionais, como drogas, álcool, doenças cardíacas, metabólicas entre outras e que de esses dados variam de acordo com aspectos sociais e políticos.

Mas Pernicioti, Patrícia, et al 2020 Pontua que apesar da extensa quantidade artigos publicados sobre a Síndrome de Burnout em profissionais de enfermagem, ainda há uma falta de consenso dos critérios para um diagnóstico mais preciso da SB e com isso uma intervenção rápida para amenizar os sintomas nestes profissionais. Destaca também a importância de pesquisas mais objetivas e claras sobre os critérios de diagnósticos e prevenção da SB e com isso reduzindo efeitos negativos no bemestar dos profissionais de enfermagem e construir um ambiente de trabalho saudável.

Entretanto, Santos, Inácia Melo dos 2019 evidencia que a Síndrome de Burnout é considerada um problema de saúde pública, devido ao estresse crônico no trabalho e caracterizado pelo esgotamento emocional, a baixa

autoestima e realização profissional. Que são poucas as pesquisas relacionadas ao assunto, poucas pautas nas instituições hospitalares sobre a SB nos profissionais, carência no desenvolvimento de políticas públicas que visam a prevenção e a promoção da saúde do trabalhador e ainda estratégias no intuito de conscientizar, prevenir e tratar trabalhadores acometidos por este grande mal que assola as empresas, o trabalhador, a família, os cuidados aos pacientes e em última análise a própria sociedade.

Já, Dias, Júlia Maria 2019, destacou que profissionais de enfermagem do sexo feminino e que possuem dupla jornada estão mais expostas a adquirir a Síndrome de Burnout no ambiente de trabalho e que sintomas como: fadiga, lapso de memória, distúrbio do sono, dor no peito, angústia, depressão, uso de medicamentos são frequentes nesse grupo de profissionais.

Segundo, Ribeiro, Rafael de Nogueira, 2021 a Síndrome de Burnout é uma resposta do profissional de enfermagem ao estresse laboral crônico, à medida que este profissional se desgasta, perde a satisfação pelo trabalho associados as altas demandas e exigências laborais, onde o cansaço emocional predomina acompanhado em seguida pela despersonalização e baixa realização pessoal o que resulta na deterioração na qualidade de serviços nas instituições de saúde e o alto índice de absenteísmo dos profissionais de enfermagem, resultando no agravamento desse quadro.

Contudo, Franca, Thais Lorena Barbosa de, et al 2020 Reforça que medidas individuais e organizacionais são de suma importância para que sejam adotadas medidas preventivas e de promoção a saúde pelas instituições hospitalares para combater e minimizar as consequências da Síndrome de Burnout nos profissionais de enfermagem.

No entanto, Santos, Bianca Leslie Feitosa dos, et al, 2021 alega a necessidade de reestruturações organizacionais para abertura de espaços dentro das instituições para que haja discussões entre gestores e

profissionais de enfermagem no que se diz respeito a elaboração de estratégias que visem a promoção da saúde dos profissionais de enfermagem.

Costa, Enrik Moreira, 2022 explanou que durante a Covid-19 o estresse causado pela Síndrome de Burnout se elevou devido ao período de grande colapso nas instituições hospitalares, o que sobre carregou ainda mais os profissionais de enfermagem. Aumentando com isso o nível de estresse emocional, frustração, insegurança, exaustão, bem como a desmotivação e desencorajamento para exercerem suas atividades e que a qualidade do trabalho dos profissionais depende do seu bem-estar e saúde mental.

Mas, kimura, Carla Samara Ferreira da Gama, et al, 2022 elencaram que devido a feminização da profissão de enfermagem, podem ser um grupo se projeta a ser mais acometido pela SB. Que a grande maioria destas profissionais desconhecem os sinais da Síndrome de Burnout e suas consequências. Que a despersonalização, sobrecarga de trabalho, baixa realização profissional, falta de reconhecimento, falta de recursos, são fatores que expõem os profissionais a SB. E que se faz necessárias nas instituições ações de medidas educativas para promoção, prevenção, conscientização em relação as atividades dos profissionais de enfermagem frente a Síndrome de Burnout e assim contribuir para uma melhor qualidade de vida no ambiente laboral.

6. CONCLUSÃO

Após leitura realizada dos referidos artigos podemos concluir que não foram encontradas em destaques medidas efetivas adotadas pelas instituições de saúde hospitalares que visem minimizar a auto negligência associada a Síndrome de Burnout em relação ao profissional de enfermagem dentro da Unidade de Terapia Intensiva, o que acarreta graves problemas de estresse ocupacional desses profissionais, uma vez que são banalizados os sinais de alerta do stress causado no dia a dia de sua rotina de trabalho.

Todavia, foi possível destacar com muita clareza fatores desencadeantes destes distúrbios comportamentais, onde todos os artigos frisam situações que fazem parte do setor da UTI, ao qual os profissionais de saúde estão mais expostos ao estresse devido a alta e complexa demanda do setor, sobrecarga de trabalho onde muitas atribuições excedem a função, falta de quantitativo profissional para execução dos cuidados aos pacientes, exposição a baixa temperatura do setor segundo normas de protocolos, excesso de ruídos causados por aparelhos eletrônicos, redes de ar, falta de janelas, falta de insumos, jornada de trabalho em excesso, mais de um vínculo empregatício entre outros fatores associados.

Entretanto, os artigos e seus autores não propõem medidas efetivas e que possam ser tomadas pelas instituições hospitalares para amenizar o estresse dos profissionais, apenas ressaltam a importância de práticas educativas por parte destas instituições para prevenir e amenizar os danos da SB em seus colaboradores. Sendo assim, as instituições de saúde precisam ter a sensibilidade de pontuar aspectos de sua estrutura que contribuem para o agravamento do estresse nos profissionais de enfermagem de UTI, visando medidas preventivas ao estresse ocupacional desencadeado pela Síndrome de Burnout e a auto negligência de seus profissionais.

Enfim, espera-se que haja mais estudos científicos focados para a auto negligência do profissional de saúde frente a Síndrome de Burnout, visando conscientizar esses profissionais a olhar com mais cuidado para si próprio, estarem atentos aos sinais de estresse, procurar ajuda da própria instituição e de profissionais qualificados, bem como a redução do estresse neste grupo específico de profissionais melhorando a qualidade de vida e de atendimento aos pacientes hospitalizados na UTI.

7. REFERÊNCIAS

<https://revistaft.com.br/a-sindrome-de-burnout-em-profissionais-da-enfermagem-uma-revisao-de-literatura/>SANTOS. Inácia Melo dos; BRASILEIRO, MARISLEU ESPÍNDULA. Síndrome de Burnout em

Profissionais de Enfermagem: dos Fatores de Riscos à Estratégias de Prevenção. **Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento**. Ano 03, Ed. 06, v. 02, pp. 84-112, Junho de 2018.

Catálogo na fonte Universidade Federal de Alagoas- Biblioteca central. Divisão de Tratamento Técnico. Dantas, HALLANA, LAISA DE LIMA.

Determinantes da Síndrome de Burnout em enfermeiros que trabalham em UTI: Revisão integrativa/ Hallana Laisa de Lima Dantas – Dez.2020.

SOUZA, A. C. A. T. LUCAS, P. H. C. S. LANA, T. C. LINDNER, S. R. AMORIM, T. FELISBINO-MENDES M. S. Violência obstétrica: uma revisão integrativa.

Rev Enferm UERJ, v. 27, n. 45746, p. 1-7, 2019.

<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php>. PATRÍCIA PERNICCIOTTO; CARTOS VICENTE SERRANO JÚNIOR; REGINA VIDIGAL GUARITARA; ROSANA JUNQUEIRA MORALES; BELLKISS WILMA ROMANO. Síndrome de Burnout nos Profissionais de Saúde: Atualização sobre definições, fatores de riscos e estratégias de prevenção. **Rev. SBPH**, v. 23 no.1 São Paulo jan./jun. 2020.

<https://revistaft.com.br/a-sindrome-de-burnout-em-profissionais-da-enfermagem-uma-revisao-de-literatura/>. A Síndrome de Burnout em Profissionais da Enfermagem: **Uma Revisão de Literatura**– LARYSSA LORENA SOUSA ARRUDA; NATHALIA DE LIMA DE QUEIROZ; MESTRE BRUNO SANTOS DE ASSIS- Out.2023.

<https://repositorio.ufmg.br/bitstream>. JULIA MARIA DIAS- A Síndrome de Burnout em Profissionais que Atuam na Unidade de Terapia Intensiva- UTI, 2019.

<https://www.arca.fiocruz.br/bitstream>. Síndrome de Burnout em Profissionais da Saúde de Um Serviço Especializado **Em Um Hospital Geral Público**. RAFAEL DE NOGUEIRA RIBEIRO, 2019.

<https://periodicos.ufpe.br/revistas/revistaenfermagem/article/>. Síndrome de Burnout: características, diagnóstico, fatores de riscos e prevenção.

THAÍS LORENA BARBOSA DE FRANÇA; ANDRESSA CRISTINA BATISTA DE LACERDA OLIVEIRA; LILIAN FELIZARDO LIMA; JAICA KALINE FERREIRA DE MELO; RICHARDSON AUGUSTO ROSENDO DA SILVA- 2019.

https://enfermfoco.org/wp-content/uploads/articles_xml/. Síndrome de Burnout Entre Profissionais de Enfermagem. BIANCA LESLIE FEITOSA DOS SANTOS; ANNE FAYMA LOPES CHAVES; VIVIAN SARAIVA VERAS; LEILANE BARBOSA DE SOUSA; NATASHA MARQUES FROTA; DAYANE MARIA CASTRO NOGUEIRA- mai, 2021.

<https://repositorio.pucgoias.edu.br/jspui/bitstream/>. Síndrome de Burnout em Profissionais de Enfermagem Durante a Pandemia COVID-19- ENRIK MOREIRA COSTA- 2022.

<https://www.researchgate.net/publication/>. Principais consequências da Síndrome de Burnout em profissionais da enfermagem. CARLA SAMARA FERREIRA DA GAMA KIMURA; FABIANE ROSA REZENDE HONDA MARUI; JULIANA GIMENEZAMARAL; ELOISE CRISTIANE BORRIEL VIEIRA- Set, 2021.

Trabalho de Conclusão de Curso da Faculdade Santo Antônio, como requisito de aprovação para obtenção do Título de Bacharel em Enfermagem

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica**

Contato

Queremos te ouvir.

Conselho Editorial

Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui.](#)

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352
ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expandente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil